

BENEFÍCIOS DA AUDITORIA DE ENFERMAGEM: REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14393332

BARBOSA, Fabiana Pereira¹

Objetivo: Analisar os benefícios da auditoria de enfermagem publicados pela literatura científica. **Metodologia:** Trata-se de um estudo integrativo em que foi realizada busca bibliográfica nas plataformas Scielo, BDENF e Biblioteca Virtual da Saúde, referentes ao período de 2019 á 2023, utilizando os seguintes descritores: Auditoria em enfermagem, auditoria em saúde, planejamento de assistência ao paciente, gestão em saúde e qualidade da assistência. **Resultados:** Compuseram o estudo 13 artigos. As publicações analisadas 53,8 % descrevem as principais distorções e não conformidades presentes nas anotações de enfermagem, que podem ser detectadas pela auditoria, relacionando-as, principalmente, com a qualidade da assistência ao paciente e com os prejuízos financeiros às instituições. Os registros de enfermagem estão diretamente vinculados á grande parte do pagamento dos materiais, medicamentos e procedimento. Durante a análise dos artigos podemos citar inconformidades como a falta de anotações, evoluções, checagem e carimbo por parte da equipe como sendo recorrentes. Esse levantamento também permitiu constatar poucos trabalhos sobre a auditoria em enfermagem. **Conclusão:** Conclui-se que a auditoria de enfermagem constitui um instrumento de controle e manutenção da qualidade dos processos de enfermagem, na assistência prestada ao paciente e na gestão dos serviços de saúde, além de ser um sistema de revisão que não só indica erros, mas também soluções e sugestões.

Fonte de financiamento: própria pesquisadora

Conflito de interesse: nenhum

Descritores: Auditoria em enfermagem, Auditoria em saúde, Planejamento de assistência ao paciente, Gestão em saúde e Qualidade da assistência.

¹ Fabiana Pereira Barbosa. Enfermeira, graduada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente (PROCISA) Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP). Enfermeira Auditora da operadora de saúde Plamag (Hospital Arnaldo Gavazza Filho/ Ponte Nova /MG). E-mail: fabianapbarbosa@hotmail.com